

Playfulness aus Kindersicht

Wie verändert sie sich in der Kindheit und welche Rolle spielen dabei individuelle und familiale Merkmale?

Corina Wustmann Seiler¹, Isabelle Duss^{2,3}, Cornelia Rüdisüli^{1,4} und Patricia Lannen²

¹Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz

²Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich, Schweiz

³Universität Zürich, Schweiz

⁴Pädagogische Hochschule Schaffhausen, Schweiz

Zusammenfassung: Playfulness beschreibt die Fähigkeit, Motivation und Freude von Kindern, sich auf das Spiel einzulassen. In dieser Studie wurden erstmals Kinder selbst längsschnittlich zu ihrer Playfulness befragt und die Entwicklungsverläufe aus Kindersicht über zwei Jahre untersucht. 483 Kinder zwischen drei und sechs Jahren nahmen an der Studie teil. Latente, lineare Wachstumskurvenmodelle ergaben, dass die Playfulness in der Einschätzung der Kinder über die Zeit abnimmt. Dabei erwies sich die Zeit für freies Spiel zuhause als unbedeutend. Positive Effekte wurden hingegen für die Spielzeit mit den Eltern und die elterliche Playfulness beobachtet. Die Befunde bekräftigen die Rolle der Eltern für die Spiel- und Lernentwicklung junger Kinder. Sie weisen aber auch darauf hin, wie wichtig der Erhalt von *playful learning* über die frühe Kindheit hinaus ist.

Schlüsselwörter: Playfulness, Spiel, Entwicklung, Längsschnittstudie, Kindersicht.

Playfulness Through Children's Eyes and Its Development in Childhood

Abstract: Playfulness describes *how* children engage in play. This study examined the developmental trajectories of playfulness from the perspective of children themselves. We asked a total of 483 children aged 3 to 6 about their self-rated playfulness over a 2-year period. Latent linear growth curve models showed that the children's self-rated playfulness decreased over time. However, we found that time for free play at home was negligible; instead, we observed positive effects of playtime with parents and parental playfulness. The findings emphasize the significance of parents for the development of young children's play and learning. But they also highlight the importance of maintaining playful learning beyond early childhood.

Keywords: playfulness, play, development, longitudinal study, children's perspective

Playfulness definiert die Fähigkeit, Motivation und Freude von Kindern, sich auf das Spiel einzulassen, auch als Spielqualität oder Spielkompetenz benannt (Barnett, 1991; Wustmann Seiler, Lannen, Duss & Sticca, 2021). Kinder mit einer hohen Playfulness werden als flexibel, kreativ, freudvoll und sozial offen im Spiel beschrieben, was eine wichtige Grundlage für Lernen, Wohlbefinden und Gesundheit darstellt (Zosh, Gaudreau, Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2022). So unterstützt Playfulness die Entwicklung kognitiver und sozio-emotionaler Kompetenzen und geht mit Bewältigungs- und Schulfähigkeiten positiv einher

(Fung & Chung, 2023, 2024; Waldman-Levi, Bundy & Shai, 2022). Aktuell liegen jedoch nur wenige Erkenntnisse zur Entwicklung der Playfulness im Kindesalter vor (Wustmann Seiler, Duss, Rüdisüli & Lannen, 2024). Darüber hinaus beziehen sich die bestehenden Befunde ausschließlich auf Einschätzungen durch Erwachsene. Was Playfulness aus Kindersicht ausmacht und wie sie sich in ihren Augen über die Zeit verändert, ist noch unbekannt. Dabei ist die Bedeutung der Kinderperspektive in sozialwissenschaftlicher Forschung gut belegt (z. B. Mey, 2003). Ab drei Jahren sind Kinder in der Lage, differen-

ziert über sich und ihre Welt Auskunft zu geben (z.B. Marsh, Ellis & Craven, 2002; Müller, Wustmann Seiler, Perren & Simoni, 2015). Zudem unterscheidet sich ihre Einschätzung zum Spiel von derjenigen durch Erwachsene (Barnett, 2013; Duss, Rüdüsüli, Wustmann Seiler & Lannen, 2023). Da das Spiel eine Aktivität darstellt, die den kindlichen Alltag prägt wie kaum etwas anderes, ist es von zentraler Bedeutung, ihre eigene Perspektive darauf zu erfassen. Die kindliche Sicht kann uns helfen, „ihre“ Spielpraxis besser zu verstehen und gezielter darauf eingehen zu können. So beinhaltet die Kindersicht die Wahrnehmung und Beurteilung des eigenen Verhaltens in verschiedenen Situationen und Settings. In der vorliegenden Studie wurden erstmals Kinder selbst längsschnittlich zu ihrer Playfulness befragt und die Entwicklungsverläufe aus ihrer Sicht untersucht. Dabei wurden individuelle und familiäre Merkmale analog zu Längsschnittstudien aus Erwachsenensicht sowie die Spielzeit allgemein und mit den Eltern als Prädiktoren einbezogen. Studien zeigen, dass das gemeinsame Spiel mit den Eltern für die kindliche Entwicklung förderlich ist (Schneider, Falkenberg & Berger, 2022). Auswirkungen auf die Playfulness wurden bisher jedoch nicht untersucht.

Entwicklung kindlicher Playfulness

Cornelli Sanderson (2010) geht davon aus, dass die kindliche Playfulness zwei miteinander verbundene Komponenten umfasst: eine stabile trait-Komponente sowie eine dynamische Kapazität, welche sich in der Kind-Umwelt-Interaktion entwickelt und deren Ausdrucksweise kontextabhängig ist. So zeigen Studien, dass kontextuelle Faktoren die kindliche Playfulness fördern können, beispielsweise die Qualität der Beziehungen zu den Bezugspersonen und deren Spielunterstützung (z.B. Waldman-Levi, 2021; Wu et al., 2024). Barnett (1991) definiert kindliche Playfulness als ein mehrdimensionales Konstrukt bestehend aus fünf Dimensionen: kognitive, körperliche und soziale Spontanität, manifeste Freude und Sinn für Humor im Spiel. In einer aktuellen Studie wurde erstmals aufgezeigt, wie sich die mehrdimensionale kindliche Playfulness in der Einschätzung durch Eltern und Fachpersonen im Kindesalter verändert (Wustmann Seiler et al., 2024). Dabei zeigte sich, dass sie in den ersten Lebensjahren (2–4 Jahre) zu-, ab dem Schulalter (6 Jahre) hingegen abnimmt. Auch Waldman-Levi et al. (2022) berichteten über einen Anstieg der Playfulness vom Säuglings- zum Kleinkindalter (6 bis 24 Monate) auf der Basis externer Beobachtungen. Weitere Längsschnittstudien liegen aktuell unseres Wissens nicht vor. Die Zunahme in der frühen Kindheit wird mit der korrespondierenden

Entwicklung kognitiver und sozio-emotionaler Fähigkeiten sowie mit den entstehenden Peerbeziehungen erklärt. Der absinkende Verlauf ab Schuleintritt wird dagegen auf die abnehmende Spielzeit sowie auf das restriktivere schulische Umfeld zurückgeführt, was weniger Freiraum für spielerische Kreativität, Aktivität und Ausgelassenheit zulässt (Barnett, 2018; Wustmann Seiler et al., 2024).

Playfulness aus Kindersicht

Bislang sind lediglich drei Studien bekannt, welche die Playfulness aus Kindersicht untersuchten (Duss et al., 2023; Fink, Mareva & Gibson, 2020; van de Weitgraven et al., 2024). Sie dienten der Entwicklung von Instrumenten und legten dar, dass die Stimme des eigentlichen „Players“ (den Kindern) valide Ergänzungen in der Erforschung kindlicher Playfulness liefern. Fink et al. (2020) zeigten bei 5- bis 7-Jährigen auf, dass die selbst eingeschätzte Playfulness mit positiven Peer-Interaktionen im Spiel einhergeht. Duss et al. (2023) berichteten von positiven Zusammenhängen der selbsteingeschätzten Playfulness und dem sozialen Selbstkonzept bei 3- bis 8-Jährigen. Kinder, welche ihre Playfulness höher einschätzten, beurteilten sich auch als sozial fähiger und beliebter bei Peers. Hingegen fanden sich keine Zusammenhänge zwischen dem Selbsturteil der Kinder und der Einschätzung der Erwachsenen (vgl. van de Weitgraven et al., 2024).

Einfluss individueller und familialer Merkmale

Längsschnittliche Befunde zu individuellen und familialen Einflussmerkmalen auf die Playfulness liegen bis dato nur marginal vor. Der Forschungsstand bezieht sich hauptsächlich auf Querschnittstudien (ein Überblick dazu findet sich in Wustmann Seiler et al., 2021, 2024). Häufig wurden dabei Zusammenhänge mit Geschlecht, Geschwisterrangfolge, soziodemographischen Merkmalen und Eigenschaften der Eltern-Kind-Beziehung (z.B. elterliche Playfulness und Spielbegleitung) untersucht, wobei die Befundlage oft heterogen ausfällt (je nach Alter, Messinstrument, sozio-kulturellem Kontext). In der Längsschnittstudie von Wustmann Seiler et al. (2024) zeigten sich keine bedeutsamen Effekte hinsichtlich des Geschlechts und der Geschwisterkonstellation. Dafür ergaben sich Effekte des Migrationshintergrundes, des sozio-ökonomischen Status und der elterlichen Playfulness im

Ausgangsniveau der kindlichen Playfulness. So wurden Kinder mit Migrationshintergrund (Deutsch als Zweitsprache) bzw. Kinder von Müttern ohne akademische Ausbildung in ihrer Playfulness von ihren Bezugspersonen niedriger eingeschätzt als Kinder ohne Migrationshintergrund bzw. von Müttern mit akademischer Ausbildung. Im Entwicklungsverlauf ihrer Playfulness unterschieden sie sich jedoch nicht. Die elterliche Playfulness (Verspieltheit) erwies sich bei Kindern mit gering ausgeprägten exekutiven Funktionen kurzfristig als förderlich, langfristig zeigten sich aber keine Effekte (Duss, Rüdüsüli, Wustmann Seiler & Lannen, 2024). Elterliche Verspieltheit spiegelt sich darin, inwiefern Eltern Alltagssituationen mit ihrem Kind spielerisch gestalten und damit positive Interaktionen in der Familie fördern (Wustmann Seiler et al., 2021). Längsschnittliche Effekte fanden sich für die Spielzeit mit den Eltern: Je häufiger Eltern mit ihrem Kind spielten, desto stärker nahm die Playfulness im Zeitverlauf zu (Duss et al., 2024). Es wird vermutet, dass Eltern, die sich aktiv am Spiel ihres Kindes beteiligen und sich selbst in ihrer Playfulness höher einschätzen, ein anregendes Spiel- und Lernumfeld schaffen und sich selbst als Modell einbringen (Wu, Tian, Chen & Cui, 2024).

Zeit für (freies) Spiel

Zeit zum (freien) Spielen ist ein wichtiger Teil im Leben von Kindern und von großer Bedeutung für ihre Entwicklung (Ginsburg, 2007). Studien zeigen, dass Kinder, welche viel Zeit für freies Spiel haben, über bessere Konzentrationsfähigkeiten verfügen sowie langfristig mit Emotionen besser umgehen können im Vergleich zu Kindern, welche weniger intensiv spielen (z.B. Barker et al., 2014; Collier, Harrison, Brown & Humburg, 2022). Andere Studien weisen jedoch darauf hin, dass die Spielzeit im Alltag von Kindern schwindet: Die Gründe dafür sind vielfältig, z.B. vermehrt strukturierte Freizeitangebote, frühere Einschulung und stärkere Mediennutzung (Baines & Blatchford, 2019; Gray, 2011). Befragungen bei Kindern zeigen aber, dass sie die Zeit zum Spielen für Peerkontakte, Freundschaften und Autonomieerleben enorm schätzen und von Hemmnissen in ihrer Spielfreude in Institutionen berichten (wenig freies Spiel, Spielentzug als Sanktionierung; Clements & Harding, 2022). Auch wenn die Freispielzeit in vorschulischen Institutionen einen großen Anteil ausmacht, nahm sie auch hier in den letzten Jahrzehnten ab, während geführte Aktivitäten anstiegen. Gemäß einer Studie im Kanton Zürich steht während des gesamten Vormittags im Kindergarten zirka eine Stunde für das freie Spiel zur Verfügung (Edelmann, Wannack & Schneider, 2018).

Ziel und Fragestellungen

Ziel der Studie war es, erstmals aus der Sicht der Kinder Entwicklungsverläufe ihrer Playfulness unter Berücksichtigung individueller und familialer Merkmale sowie der Spielzeit zu untersuchen:

1. Wie entwickelt sich die Playfulness im Selbsturteil 3- bis 6-jähriger Kinder über zwei Jahre?
2. Welchen Einfluss haben individuelle und familiale Merkmale sowie die Spielzeit auf das Ausgangsniveau und den Verlauf der kindlichen Playfulness im Selbsturteil?

Es wurde angenommen, dass die Playfulness auch aus der Sicht der Kinder mit zunehmendem Alter und weniger Freiräumen für das Spiel abnimmt. Längsschnittliche Effekte zu individuellen und familialen Merkmalen und zur Spielzeit wurden aufgrund des limitierten Forschungsstandes jedoch explorativ untersucht.

Methode

Die Fragen wurden im Rahmen der Längsschnittstudie „Playfulness in der frühen Kindheit“ (2020–2024) untersucht, welche vom Schweizerischen Nationalfonds finanziell unterstützt wurde. Die teilnehmenden Kinder wurden über eine Ausschreibung in Kindertageseinrichtungen (Kitas) und Kindergärten der deutschsprachigen Schweiz rekrutiert. Kitas gelten als private Einrichtungen für Kinder vom Säuglingsalter bis zum Eintritt in den Kindergarten. Der Kindergarten ist Teil des öffentlichen Schulsystems und für Kinder ab vier Jahren obligatorisch (in der Regel für zwei Jahre). Die Playfulness wurde zu drei Zeitpunkten im Abstand von einem Jahr (t1, Frühjahr 2021; t2, Frühjahr 2022; t3, Frühjahr 2023) anhand von Kinderbefragungen erhoben. Zu t1 wurde dabei auch das soziale Selbstkonzept erfasst. Die Kinderbefragungen dauerten rund 20 Minuten und wurden von geschulten Erhebungspersonen durchgeführt (Duss et al., 2023). Die individuellen und familialen Merkmale wurden zu t1, die Spielzeit zu allen drei Zeitpunkten anhand von Onlinefragebögen bei den Eltern erhoben.

Stichprobe

Die Stichprobe bestand zu t1 aus 483 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren ($M_{\text{Alter}} = 5.39$ Jahre, $SD_{\text{Alter}} = 1.00$) aus 33 Kitas und 42 Kindergärten (vgl. Tabelle 1). 49,5% der Kinder waren Mädchen. 28,8% der Kinder besuchten eine Kita, 71,2% einen Kindergarten. Die Anzahl Kinder pro Gruppe bzw. Klasse reichte von 1 bis 17 ($M = 6.44$). Zu t2

Tabelle 1. Stichprobenmerkmale zu allen drei Messzeitpunkten

	t1 N = 483	t2 N = 443	t3 N = 410
Geschlecht (Mädchen)	239 (49,5 %)	220 (49,7 %)	203 (49,5 %)
Migrationshintergrund	47 (9,7 %)	42 (8,7 %)	37 (9,0 %)
Erstgeborenes Kind	157 (32,5 %)	151 (34,1 %)	144 (35,1 %)
Akademische Ausbildung der Mutter	184 (38,1 %)	173 (39,1 %)	166 (40,5 %)
<i>Einrichtung</i>			
Kita	139 (28,8 %)	83 (18,7 %)	7 (1,7 %)
Kindergarten	344 (71,2 %)	232 (52,4 %)	96 (23,4 %)
Grundschule	–	127 (28,7 %)	305 (74,4 %)
Andere ^a	–	–	2 (0,5 %)
Rücklauf des Elternfragebogens	89,8 %	76,7 %	83,9 %

Anmerkungen. ^a Heilpädagogische Schule.

nahmen 443 Kinder an der Studie teil (Teilnahmequote 91,7%); zu t3 410 Kinder (92,6% Teilnehmende von t2). Dreiviertel der Kinder waren zu t3 in der Grundschule. Der Dropout war moderat: 73 Kinder (15,1%) verließen die Studie zwischen t1 und t3. Die Abbrüche erklären sich vor allem durch Einrichtungswechsel. Detaillierte Informationen zum Dropout finden sich im Elektronischen Supplement ESM 1.

Erhebungsinstrumente

Kindliche Playfulness

Die Playfulness wurde mit der adaptierten *Children's Playfulness Scale* von Duss et al. (2023) erhoben (vgl. ESM 2). Die Skala besteht aus 15 Items, welche den fünf Dimensionen (soziale, kognitive und körperliche Spontaneität, manifeste Freude, Sinn für Humor) zugeordnet sind (je 3 Items) und von den Kindern zweistufig beantwortet werden (zuerst Zustimmung bzw. Ablehnung, danach Ausprägung; 1 = überhaupt nicht gerne, 4 = sehr gerne). Pro Dimension wurde ein manifester Mittelwert aus den drei Items gebildet; diese wurden anschließend auf einen latenten Faktor Playfulness modelliert. Zu allen Zeitpunkten ergab sich für die Playfulness aus Kindersicht eine zufriedenstellende interne Konsistenz (McDonalds Omega $\omega_{T1/T2/T3} = .73/.68/.63$). Zudem wurde eine partiell skalare Messinvarianz mit einer sehr guten Passung bestätigt (vgl. ESM 3).

Individuelle Merkmale

Als individuelle Merkmale gingen Alter, Geschlecht und soziales Selbstkonzept ein. Das Geschlecht wurde dichotom erfasst (1 = Mädchen, 0 = Jungen). Das soziale Selbstkonzept wurde anhand des *Selbstkonzeptfragebogens für*

Kinder (Engel, 2020) erhoben. Die Skala besteht aus sieben Items, welche analog zur Playfulness beantwortet wurden (z.B. „Wie gerne spielen die anderen Kinder mit dir?“). Zwei Items wurden aufgrund niedriger Faktorladungen ausgeschlossen; die verbleibenden zeigten eine gute Passung ($\chi^2 [5] = 9.85, p = .08, CFI = .98; RMSEA = .05; SRMR = .03; Cronbachs Alpha = .74$).

Familiale Merkmale

Als familiäre Merkmale wurden Migrationshintergrund, Geschwisterrang, mütterliche Ausbildung und elterliche Playfulness einbezogen. Der Migrationshintergrund wurde über die Familiensprache operationalisiert und als Dummy-Variable kodiert (1 = Deutsch als Zweitsprache, 0 = Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch). Die mütterliche Ausbildung wurde als Indikator für den sozioökonomischen Status und dichotom in Bezug auf einen akademischen Abschluss an einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder Fachhochschule erfasst (1 = akademische Ausbildung, 0 = keine akademische Ausbildung). Der Geschwisterrang wurde kodiert als 1 = erstgeborenes Kind und 0 = zweit- oder später geborenes Kind. Die elterliche Playfulness wurde anhand der *Short Measure of Adult Playfulness Scale* (SMAP; Proyer, 2012) erhoben. Die Skala besteht aus fünf Items, welche auf einer siebenstufigen Skala beantwortet werden (1 = trifft überhaupt nicht zu, 7 = trifft völlig zu; z.B. „Ich bin ein verspielter Mensch.“). Sie zeigte eine sehr gute Passung ($c^2 [4] = 7.85, p = .10, CFI = .99; RMSEA = .05; SRMR = .01; Cronbachs Alpha = .88$).

Spielzeit

Als Spielzeit wurde die durchschnittliche tägliche Zeit des Kindes für freies Spiel zuhause (1 = weniger als 2 h, 2 = 2–4 h, 3 = 4–6 h, 4 = 6.8 h, 5 = mehr als 8 h) sowie die Spiel-

zeit mit den Eltern an einem typischen Tag am Wochenende (1 = weniger als 0.5 h, 2 = 0.5–1 h, 3 = 1–2 h, 4 = 2–4 h, 5 = mehr als 4 h) erhoben.

Statistische Analysen

Alle Analysen wurden mit dem Programm Mplus Version 8.8 (Muthén & Muthén, 1998–2022) umgesetzt. Der Entwicklungsverlauf der Playfulness wurde mit latenten, linearen Wachstumskurvenmodellen analysiert (LGCM; Geiser, 2021). Damit können interindividuelle Unterschiede im Ausgangsniveau (Intercept) und in der Veränderung (Slope) abgebildet werden. Zunächst wurden drei unkon-ditionale LGCM berechnet, differenziert für die Gesamtstichprobe und zwei Subgruppen: 3–4-Jährige und 5–6-Jährige. Anschließend wurden individuelle und familiäre Merkmale sowie die Spielzeit als manifeste Kovariaten

hinzugefügt (vgl. Abbildung 1). Die Spielzeit wurde als zeitvariierend (Regression auf die Zeitpunkte), alle anderen Kovariaten als zeitinvariant modelliert. Die genestete Datenstruktur wurde mit dem Huber-White-Sandwich-Schätzer (ICC: 0.01–0.04) sowie fehlende Werte mit der Full Information Maximum Likelihood Methode berücksichtigt. Deskriptive Statistiken und Interkorrelationen aller Variablen sind im ESM 4 verzeichnet.

Ergebnisse

Entwicklung der Playfulness im Selbsturteil

Alle unkon-ditionalen LGCMs wiesen einen sehr guten Fit auf (vgl. Tabelle 2). Das Ausgangsniveau der selbsteingeschätzten Playfulness war insgesamt recht hoch ($M_{\text{Intercept}} =$

Abbildung 1. Konditionales latentes, lineares Wachstumskurvenmodell mit drei Zeitpunkten und Kovariaten.

Tabelle 2. Ergebnisse der unkon-ditionalen latenten, linearen Wachstumskurvenmodelle

	Playfulness aus Kindersicht		
	Altersgruppe 3–4 Jahre (n = 147)	Altersgruppe 5–6 Jahre (n = 336)	Gesamtstichprobe 3–6 Jahre (N = 483)
$M_{\text{Intercept}}$	3.28 (.04)***	3.31 (.03)***	3.30 (.03)***
M_{Slope}	-.06 (.03)†	-.03 (.02)†	-.04 (.01)**
$V_{\text{Intercept}}$.09 (.06)	.08 (.03)*	.08 (.03)**
V_{Slope}	.04 (.03)	.01 (.01)	.01 (.01)
$r_{\text{Intercept/Slope}}$	-.38	-.65*	-.52**

Anmerkungen. Modellfit 3–4 Jahre: $\chi^2 [88] = 85.45, p = .56, CFI = 1.00; RMSEA = .00; SRMR = .09$; Modellfit 5–6 Jahre: $\chi^2 [88] = 117.41, p = .02, CFI = .95; RMSEA = .03; SRMR = .06$; Modellfit 3–6 Jahre: $\chi^2 [88] = 98.76, p = .20, CFI = .99; RMSEA = .02; SRMR = .05$. † $p \leq .10$, * $p \leq .05$, ** $p \leq .01$, *** $p \leq .001$.

Abbildung 2. Veränderung der latenten Playfulness aus Kindersicht über drei Messzeitpunkte.

3.30). Trotzdem unterschieden sich die Kinder in ihrem Ausgangsniveau ($V_{\text{Intercept}}$), in der Veränderung aber nicht (V_{Slope}). Die mittlere Veränderung war in allen Modellen geringfügig negativ (M_{Slope}), d.h. die Playfulness nimmt in den Augen der Kinder ab (vgl. Abbildung 2), bereits bei den 3–4-Jährigen, wenn auch dort marginal signifikant.

Einflüsse individueller und familialer Merkmale

Auch das konditionale LGCM zeigte einen akzeptablen Fit (vgl. Tabelle 3). Dabei wurden interindividuelle Unterschiede im Ausgangsniveau für Alter, soziales Selbstkonzept und Geschwisterrang ermittelt: Jüngere Kinder, Erstgeborene und Kinder mit einem höheren sozialen Selbstkonzept schätzten sich in ihrer Playfulness höher ein als ältere, zweit- und später geborene sowie Kinder mit einem geringer ausgeprägten sozialen Selbstkonzept. Ältere Kinder berichteten dafür von mehr Zuwachs in ihrer Playfulness, ebenso Kinder mit einem geringer ausgeprägten sozialen Selbstkonzept. Im Zeitverlauf scheinen sich die Unterschiede somit wieder auszugleichen (Regression zur Mitte). Für die elterliche Playfulness ergab sich ein marginal signifikanter positiver Effekt in der Veränderungsrate: Kinder, deren Eltern sich in ihrer Playfulness höher einschätzten, berichteten über eine tendenziell bessere Entwicklung ihrer Playfulness. Keine Effekte wurden für Geschlecht, Migrationshintergrund und mütterliche Ausbildung festgestellt.

Tabelle 3. Ergebnisse des konditionalen latenten, linearen Wachstumskurvenmodells

		Playfulness aus Kindersicht	
		Intercept β (SE)	Slope β (SE)
Mittelwert		3.30 (.03)***	-.03 (.02)*
Varianz		.09 (.03)***	.02 (.01) [†]
$R_{\text{Intercept-Slope}}$		-.58***	
Zeitinvariante Kovariaten (t1)			
<i>Individuelle Merkmale</i>			
Alter		-.18 (.06)***	.22 (.11)*
Geschlecht (Mädchen)		-.04 (.06)	.07 (.11)
Soziales Selbstkonzept		.62 (.09)***	-.57 (.16)***
<i>Familiale Merkmale</i>			
Erstgeborenes Kind		.26 (.08)***	-.24 (.14) [†]
Migrationshintergrund		.09 (.07)	.11 (.12)
Akademische Ausbildung der Mutter		.06 (.07)	.10 (.10)
Elterliche Playfulness		-.10 (.07)	.18 (.11) [†]
Zeitvariierende Kovariaten			
t1	Zeit für freies Spiel	-.07 (.05)	
	Spielzeit mit den Eltern	.12 (.05)*	
t2	Zeit für freies Spiel	.05 (.05)	
	Spielzeit mit den Eltern	-.05 (.06)	
t3	Zeit für freies Spiel	.06 (.07)	
	Spielzeit mit den Eltern	.00 (.08)	
R^2		.51 (.12)***	.49 (.28) [†]

Anmerkungen. $N = 483$. Modellfit: $\chi^2(263) = 313.69, p = .02, CFI = .95, RSMEA = .02, SRMR = .04$. [†] $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Effekt der Spielzeit

Die Zeit für das freie Spiel zuhause erwies sich für die Playfulness aus Kindersicht als unbedeutend (vgl. Tabelle 3). Mehr gemeinsame Spielzeit mit den Eltern ging zu t1 mit einer höheren selbsteingeschätzten Playfulness einher; für t2 und t3 zeigten sich keine Effekte.

Diskussion

In der vorliegenden Studie wurden über 400 Kinder zwischen drei und sechs Jahren längsschnittlich zu ihrer Playfulness befragt. Die Studie umfasste drei Zeitpunkte und ermöglichte die Anwendung komplexer latenter Veränderungsmodelle. Sie lieferte erstmals empirische Daten zu Entwicklungsverläufen der Playfulness aus Sicht der Kinder selbst. Die Ergebnisse zeigten, dass die Playfulness auch in den Augen der Kinder analog zur Fremdeinschätzung der Erwachsenen im Mittel über die Zeit abnimmt. Jüngere und Erstgeborene sowie Kinder mit einem höheren sozialen Selbstkonzept schätzten sich in ihrem Ausgangsniveau höher ein. Zudem erwiesen sich die elterliche Playfulness sowie die Spielzeit mit den Eltern als förderliche Prädiktoren für die selbsteingeschätzte Playfulness. Die Studie stärkt die Bedeutung der Eltern für die Spiel- und Lernentwicklung junger Kinder, gibt gleichzeitig aber den Erhalt der Playfulness zu bedenken.

Längsschnittliche Entwicklung aus Kindersicht

Latente lineare Wachstumskurvenmodelle ergaben auch für die Playfulness aus Kindersicht einen leichten Rückgang mit zunehmendem Alter. Differenzierte Analysen nach Altersgruppen zeigten, dass der Abwärtstrend bereits bei den 3- bis 4-jährigen tendenziell ersichtlich war. Die Befunde bestätigen damit einerseits die Einschätzungen der Erwachsenen (Wustmann et al., 2024), andererseits zeigen sie die Abnahme bereits früher an. Damit könnte die Abnahme entgegen gängiger Vermutung nicht per se auf den Eintritt in die Schule zurückgehen. Die selbsteingeschätzte Playfulness nahm auch unabhängig von der täglichen Zeit für freies Spiel zuhause im Zeitverlauf ab. Zu keinem Zeitpunkt wurden bedeutsame Zusammenhänge zwischen Playfulness und Spielzeit ermittelt. Es scheinen somit andere Gründe für die Abnahme verantwortlich zu sein. Denkbar sind ein allgemeiner Rückgang des (freien) kindlichen Spiels durch die Zunahme formalen oder digitalen Lernens (Gray, 2011; Mullan, 2019). Auch könnten kindliche Anpassungsmechanismen an die

stärker reglementierten schulischen Umwelten dahinter vermutet werden. So zeigte die Studie von Barnett (2018) eindrucklich auf, dass spielerische Verhaltensweisen von Schüler_innen in der Schule von den Lehrer_innen nicht mehr als positiv, sondern als störend empfunden wurden, vor allem bei Jungen. Möglich ist außerdem, dass sich die Ausdrucksweisen kindlicher Playfulness mit dem Alter verändern. Hier könnte die Angemessenheit der *Children's Playfulness Scale* (Barnett, 1991) für Schulkinder geprüft und ggf. weiterentwickelt werden. Mit vertiefenden Interviews könnte zudem der Rückgang qualitativ erforscht werden.

Effekte individueller Merkmale

Entgegen dem Urteil von Eltern und Fachpersonen schätzten sich jüngere Kinder in ihrer Playfulness selbst höher ein als ältere (Wustmann Seiler et al., 2024). Die Diskrepanz könnte damit erklärt werden, dass jüngere Kinder stärker dazu neigen, sich selbst zu überschätzen (Trzesniewski, Kinal & Donnellan, 2010). Dieser Umstand könnte auch den früheren Abwärtstrend bereits bei den 3–4-jährigen erklären. Ältere Kinder antworten sozial erwünschter und differenzierter; ihr Selbstbild wird realistischer (Harter, 2012). Es liegen aber auch Studien vor, welche die Playfulness bei jüngeren Kindern generell als höher berichten (Saunders, Sayer & Goodale, 1999).

Für das soziale Selbstkonzept wurde ein positiver Effekt im Ausgangsniveau der selbsteingeschätzten Playfulness ermittelt. Das Ergebnis stützt die korrelativen Befunde von Duss et al. (2023). Positive Peerinteraktionen sowie soziale Akzeptanz bei Gleichaltrigen scheinen wichtige Grundlagen für die Entwicklung kindlicher Playfulness zu sein (Fink et al., 2020). Im Spiel mit anderen erhalten Kinder unmittelbar Rückmeldungen über sich selbst und darüber, wie andere über sie denken. Dies sind wichtige Grundlagen für Spielkooperation, Spielinitiative sowie den Einsatz von Humor.

Rolle der Eltern

Außerdem wurden längsschnittliche positive Zusammenhänge zwischen der selbsteingeschätzten Playfulness und der elterlichen Playfulness ermittelt. Wenn Eltern selbst verspielt agieren, werden ihre Kinder ermutigt, ebenfalls kreativ und lustvoll zu spielen. Die Ergebnisse betonen erstmals die langfristige Bedeutung elterlicher Playfulness. Damit einher geht auch der positive Zusammenhang zwischen der selbsteingeschätzten Playfulness und der gemeinsamen Spielzeit mit den Eltern. Auch wenn ein solcher Zusammenhang nur für den ersten Zeitpunkt

beobachtet wurde, verdeutlicht er, wie wichtig gemeinsames Spiel zwischen Eltern und Kind ist (Schneider et al., 2022). Junge Kinder erleben dadurch Aufmerksamkeit und geteilte Erlebnisse und lernen über die Interaktion mit einem „kompetenteren Gegenüber“ in der Zone der proximalen Entwicklung. Durch Spielbeteiligung können Eltern zudem bestimmte Spielfähigkeiten ihres Kindes unterstützen (Duss et al., 2024). Die elterliche Nähe beim Spielen gibt Sicherheit und Orientierung. Responsive und vertraute Eltern-Kind-Beziehungen bilden wiederum die Grundlage, dass junge Kinder sich im Spiel engagieren können (Wu et al., 2024; Wustmann Seiler et al., 2024). Für ältere Kinder kann hingegen die Beziehung zu Peers oder mehr Autonomie im Spiel entscheidender sein.

Grenzen der Studie

Die vorliegende Studie liefert einen wichtigen Beitrag zur Erforschung kindlicher Playfulness. Dennoch weist sie Limitationen auf. Erstens gingen nur Kinder ein, welche eine Kita oder einen Kindergarten besuchten. Sie sind es gewohnt, in sozialen Gruppen zu agieren und repräsentieren daher nicht Kinder, welche familial betreut werden. Zweitens wurde die Playfulness nur auf der Ebene des Gesamtwertes untersucht, nicht der fünf Dimensionen. Zukünftige Studien könnten die Validität der Kinderaussagen ab drei Jahren auf Subskalenebene weiterführend prüfen. Drittens erfasste die elterliche Playfulness die Verspieltheit von Erwachsenen allgemein, nicht diejenige von Eltern in Interaktionen mit ihrem Kind. Viertens lassen die Variablen Spielzeit keine Aussagen zur konkreten Ausgestaltung des (gemeinsamen) Spiels zu.

Fazit

Die Studie bekräftigt die Bedeutung der Kinderperspektive. Dies ermöglicht, ihre Erfahrungen zum Spiel einzubeziehen. Sie zeigte, dass auch aus der Sicht der Kinder die Playfulness im Zeitverlauf und mit dem Älterwerden rückläufig ist. Für Forschung und Praxis stellt sich die Frage, wie Playfulness als Ressource für lebenslanges Lernen erhalten werden kann. *Playful learning* stellt eine wichtige Grundlage für Kreativität und Bildungserfolg dar (Zosh et al., 2022). Hier sind auch Bildungseinrichtungen gefragt, ihre pädagogische Praxis zugunsten einer *Playful Pedagogy* zu reflektieren. Freies Spielen sollte im Alltag von Kindern viel Zeit und Raum einnehmen, da es Fantasie, Freude und Flexibilität fördert. Wenn Kinder intensiv in ein Spiel eintauchen, fördert dies ihre Entwicklung ganzheitlich.

Elektronische Supplemente (ESM)

Die elektronischen Supplemente sind mit der Online Version dieses Artikels verfügbar unter <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000762>

ESM 1. Tabelle E1. Dropout-Analysen im Längsschnitt.

ESM 2. Tabelle E2. Analysen zur Messinvarianz über die Zeit.

ESM 3. Tabelle E4. Erfassung der Playfulness aus Kindersicht.

ESM 4. Tabelle E4. Deskriptive Statistik.

Literatur

- Baines, E. & Blatchford, P. (2019). *School break and lunchtimes and young people's social life: A follow-up national study in 2017. Final report to the Nuffield Foundation*. Retrieved from [http://www.breaktime.org.uk/Publications/Baines%20242402%20BreaktimeSurvey%20-%20Main%20public%20report%20\(May19\)-Final.pdf](http://www.breaktime.org.uk/Publications/Baines%20242402%20BreaktimeSurvey%20-%20Main%20public%20report%20(May19)-Final.pdf)
- Barker, J. E., Semenov, A. D., Michaelson, L., Provan, L. S., Snyder, H. R. & Munakata, Y. (2014). Less-structured time in children's daily lives predicts self-directed executive functioning. *Frontiers in Psychology*, 5, Article 593. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00593>
- Barnett, L. A. (1991). The playful child: Measurement of a disposition to play. *Play and Culture*, 4(1), 51 – 74.
- Barnett, L. (2013). Children's perceptions of their play: scale development and validation. *Child Development Research*, 2013(1), 1 – 18. <http://doi.org/10.1155/2013/284741>
- Barnett, L. A. (2018). The education of playful boys: Class clowns in the classroom. *Frontiers in Psychology*, 9, 232. <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00232>
- Clements, T. & Harding, E. L. (2022). Children's views on playtime in schools: A systematic literature review. *International Journal of Playwork Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.25035/ijpp.02.01.11>
- Colliver, Y., Harrison, L. J., Brown, J. E. & Humburg, P. (2022). Free play predicts self-regulation years later: Longitudinal evidence from a large Australian sample of toddlers and preschoolers. *Early Childhood Research Quarterly*, 59, 148 – 161. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.11.011>
- Cornelli Sanderson, R. (2010). *Towards a new measure of playfulness: The capacity to fully and freely engage in play* (Ph.D. dissertation). Loyola University Chicago, Chicago, IL. Retrieved from http://ecommons.luc.edu/luc_diss/232
- Duss, I., Rüdüsüli, C., Wustmann Seiler, C. & Lannen, P. (2023). Playfulness from children's perspectives: Development and validation of the Children's Playfulness Scale as a self-report instrument for children from 3 years of age. *Frontiers in Psychology, Section Developmental Psychology*, 14, 1287274. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1287274>
- Duss, I., Rüdüsüli, C., Wustmann Seiler, C. & Lannen, P. (2024). Development of playfulness in children with low executive functions: The role of parental playfulness and parental playtime with their child. *Behavioral Sciences*, 14(7), 542. <https://doi.org/10.3390/bs14070542>
- Edelmann, D., Wannack, E. & Schneider, H. (2018). *Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich: Eine empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich*. Pädagogische Hochschule Bern, Pädagogische Hochschule Zürich.

- Engel, E.-M. (2020). *Der Selbstkonzeptfragebogen für Kinder (SKF): Entwicklung, Anwendung und psychometrische Überprüfung. Materialien zur Frühpädagogik – Band 17*. Freiburg i. Br.: FEL.
- Fink, E., Mareva, S. & Gibson, J. L. (2020). Dispositional playfulness in young children: A cross-sectional and longitudinal examination of the psychometric properties of a new child self-reported playfulness scale and associations with social behavior. *Infant Child Development*, 29(4), 1 – 25. <https://doi.org/10.1002/icd.2181>
- Fung, W. K. & Chung, K. K. (2023). Playfulness as the antecedent of kindergarten children's prosocial skills and school readiness. *European Early Childhood Education Research Journal*, 31(5), 797 – 810. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2023.2200018>
- Fung, W. K. & Chung, K. K. (2024). Playfulness and kindergarten children's academic skills: Executive functions and creative thinking processes as mediators? *Journal of Creative Behavior*, 58(3), 342 – 355. <https://doi.org/10.1002/jocb.654>
- Geiser, C. (2021). *Longitudinal structural equation modeling with Mplus: A latent state – trait perspective*. New York: The Guilford Press.
- Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. *Pediatrics*, 119(1), 182 – 191. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-2697>
- Gray, P. (2011). The decline of play and the rise of psychopathology in children and adolescents. *American Journal of Play*, 3(4), 443 – 63.
- Harter, S. (2012). *The construction of the self: Developmental and sociocultural foundations* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Marsh, H. W., Ellis, L. A. & Craven, R. G. (2002). How do preschool children feel about themselves? Unraveling measurement and multidimensional self-concept structure. *Developmental Psychology*, 38, 376 – 393. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.38.3.376>
- Mey, G. (2003). *Zugänge zur kindlichen Perspektive. Methoden der Kindheitsforschung*. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.8808>
- Mullan, K. (2019). A child's day: Trends in time use in the UK from 1975 to 2015. *The British Journal of Sociology*, 70(3), 997 – 1024. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12369>
- Müller, E., Wustmann Seiler, C., Perren, S. & Simoni, H. (2015). Young children's self-perceived ability: development, factor structure and initial validation of a self-report instrument for preschoolers. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 37, 256 – 273. <https://doi.org/10.1007/s10862-014-9447-9>
- Muthén, L. K. & Muthén, B. O. (1998 – 2022). *MPlus user's guide* (8th ed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
- Proyer, R. T. (2012). Development and initial assessment of a short measure for adult playfulness: The SMAP. *Personality and Individual Differences*, 53(8), 989 – 994. <http://doi.org/10.1016/j.paid.2012.07.018>
- Saunders, I., Sayer, M. & Goodale, A. (1999). The relationship between playfulness and coping in preschool children: A pilot study. *The American Journal of Occupational Therapy*, 53(2), 221 – 226. <https://doi.org/10.5014/ajot.53.2.221>
- Schneider, M., Falkenberg, I. & Berger, P. (2022). Parent-child play and the emergence of externalizing and internalizing behavior problems in childhood: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, 822394. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.822394>
- Trzesniewski, K. H., Kinal, M. P.-A. & Donnellan, M. B. (2010). Self-enhancement and self-protection in a developmental context. In M. D. Alicke & C. Sedikides (Eds.), *The handbook of self-enhancement and selfprotection* (pp. 341 – 357). New York: Guilford.
- van de Weitgraven, R. L., Jansen, B. R. J., Spaargaren, E., Popma, A., Oostrom, K. J. & Dekkers, T. J. (2024). Psychometric properties of the Dutch translation of the Child Self-Report Playfulness questionnaire. *Scientific Reports*, 14(1), 26843. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78236-2>
- Waldman-Levi, A., Bundy, A. & Shai, D. (2022). Cognition mediates playfulness development in early childhood: A longitudinal study of typically developing children. *The American Journal of Occupational Therapy*, 76(5), 7605205020. <https://doi.org/10.5014/ajot.2022.049120>
- Wu, A., Tian, Y., Chen, S. & Cui, L. (2024). Do playful parents raise playful children? A mixed methods study to explore the impact of parental playfulness on children's playfulness. *Early Education and Development*, 36(2), 283 – 306. <https://doi.org/10.1080/10409289.2022.2148072>
- Wustmann Seiler, C., Lannen, P., Duss, I. & Sticca, F. (2021). Mitspielen, (An)Leiten, Unbeteiligt sein? *Frühe Bildung*, 10(3), 161 – 168. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000526>
- Wustmann Seiler, C., Duss, I., Rüdüsüli, C. & Lannen, P. (2024). Developmental trajectories of children's playfulness in two- to six-year-olds. *Frontiers in Developmental Psychology*, 2, 1426985. <https://doi.org/10.3389/fdyps.2024.1426985>
- Zosh, J. M., Gaudreau, C., Golinkoff, R. M. & Hirsh-Pasek, K. (2022). The power of playful learning in the early childhood setting. In S. Friedman, S. Bredekamp, M. Masterson, B. Willer & B. L. Wright (Eds.), *Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8* (4th ed., pp. 83 – 107). NAEYC.

Onlineveröffentlichung: 10.04.2026

Ethische Richtlinien

Die Studie wurde von der Ethikkommission der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich geprüft und genehmigt (Nummer 20.12.13). Alle Eltern und Fachpersonen wurden schriftlich über die Studie informiert und gaben ihre schriftliche Einwilligung. Die Kinder stimmten mündlich zu.

Autorenschaften

Die Mitautorinnen sind erreichbar unter Isabelle Duss, isabelle.duss@ife.uzh.ch; Cornelia Rüdüsüli, cornelia.ruedisueli@phsh.ch; Patricia Lannen, lannen@mami.ch

Corina Wustmann Seiler

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
8090 Zürich
Schweiz
corina.wustmann@phzh.ch